

GLOBALLASHUV SHAROITIDA O‘ZBEKISTONDA XALQ TA’LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TADQIQOTLARDAN FOYDALANISH

¹Jalilova Dilshoda Ural qizi, ²Abdikarimova Shaxzoda, ³Abdimurodova Maftuna,
⁴Abdullayeva Shahlo

¹Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi, ^{2,3,4}Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta’lim fakulteti 1-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498643>

Annotsiya. Ushbu maqola orqali globallashuv sharoitida respublika xalq ta’lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tadqiqotlardan foydalanish masalasiga e’tibor berildi. Jumladan, uzluksiz ta’lim rivojida xalqaro tadqiqotlarning ahamiyatiga ham to‘xtalib o‘tildi.

Kalit so‘zlar: uzluksiz ta’lim, xalqaro tadqiqotlar, maktab o‘quvchilari, yangi texnologiyalardan foydalanish, o‘quvchilar savodxonligini oshirish.

O‘zbekiston Respublikasi rivojlanishining bugungi kundagi bosqichida ta’limning roli uning demokratik va huquqiy davlatga, iqtisodiyotni rivojlantirish masalasiga hamda iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishdagi global tendensiyalardan orqada qolish xavfini bartaraf etish zarurati bilan belgilanadi. Muayyan muddatli istiqbolda ta’limni modernizatsiya qilish siyosatining maqsadi mamlakatning global miqyosda raqobatbardoshligini ta’minlashdir. Buning uchun ta’lim tizimiga mavjud resurslardan samarali foydalanishni ta’minlaydigan va qo‘shimcha mablag‘larni jalb etishga ko‘maklashuvchi yangi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish, ta’lim sifatini oshirish va ta’limning yangi texnologiyalaridan foydalanish, uning innovatsion salohiyati va investitsion jozibadorligini oshirish zarur.

Jamiyatning axborot jamiyatiga o‘tishi sharoitida yangi ta’lim texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan bilimlarni ifodalashning prinsipial yangi tizimi darkor. Bunday sharoitda uzluksiz ta’lim tizimiga qo‘shimcha talablar qo‘yiladi, xususan, uning o‘zgaruvchanligini ta’minlash — ta’lim yo‘nalishlari uchun to‘liq, sifatli va jozibador variantlarning yetarlicha katta xilma-xilligini ta’minlash qobiliyatiga ega yosh kadrlarga ehtiyojlarida ko‘rinadi. Bu esa pirovardida ta’limni individuallashtirishga va uning mehnat bozoriga bo‘lgan talabiga qaratilgan xalqaro tajribalarni, tadqiqotlarni sinovdan o‘tkazishga hamda kamarali ravishda joriy etishga bo‘lgan talabni kuchaytiradi.

O‘zbekiston Respublikasida uzluksiz ta’lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotni ta’minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor soha bo‘lib, ijodkor, ijtimoiy faol, ma’naviy boy shaxsning shakllanishi va yuqori malakali raqobatbardosh kadrlarning jadal tayyorlanishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Shuningdek, uzluksiz ta’lim jarayoni shaxsning har tomonlama qaror topishi uchun eng qulay davr sanaladi. Mazkur davrda shaxs fan asoslari hamda kasb-hunar ma’lumotlarini o‘zlashtiradi, yuksak ma’naviy-axloqiy sifatlarga ega shaxs va malakali kadr sifatida kamol topib boradi. Unda muayyan dunyoqarash shakllanadi. Shu sababli ham uzluksiz ta’lim tizimida nafaqat mahalliy bilimlarga tayaniladi, balki xalqaro tajribalar va tadqiqotlarni o‘rganishga ham ehtiyoj seziladi. Bundan tashqari xalqaro tadqiqotlardan uzluksiz ta’lim rivoji uchun foydalanish ham zarur.

Bugungi tobora o‘z rivojlanishida xalqaro tadqiqotlarga tayanayotgan ta’lim sohasida uchun xalqaro baholash dasturlarining, xalqaro qiyosiy tadqiqotlarning roli kun sayin ortib

boryapti. Jumladan, uzluksiz ta’limning rivojlanish istiqbollarida xalqaro tajriba-tadqiqotlarning ahamiyatli ekani ulardan foydalanish natijalaridan ham bilinib turibdi.

Ayniqsa, ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro qiyosiy tadqiqotlar katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Dunyoning yetakchi mutaxassisleri bilan birgalikda maktab o’quvchilarining ta’lim yutuqlarini baholash uchun xalqaro tadqiqotlar o’tkazish, tadqiqot vositalarini ishlab chiqish, maktab o’quvchilarning vakillik namunasini shakllantirish, tadqiqot natijalarini qayta ishlash va tahlil qilish uchun tadqiqot usullari ishlab chiqilmoqda. Xalqaro vositalar eksperimental sinovdan o’tkazilib, har bir mamlakat sharoitiga moslashtirilib kelinmoqda. Bugun O‘zbekiston ham bu qatorda mavjud.

Buning kichik bir dalili sifatida O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining «Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to’g’risida» gi qarori va bunga muvofiq amala oshirilayotgan islohotlarni ta’kidlab o’tish mumkin.

Respublika xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish, xalqaro aloqalarni o’rnatish, o’quvchi-yoshlarning ilmiy-tadqiqot va innovatsiya faoliyatini, eng avvalo, yosh avlodning ijodiy g’oyalari va ijodkorligini har tomonlama qo’llab-quvvatlash hamda rag’batlantirish maqsadida mazkur qaror o’z kuchiga ega bo’ldi. Shu asosda xalq ta’limida yangiliklar namoyon bo’la boshladi. Mazkur qaror kuchga kirgan kundan e’tiboran va o’tgan yillar mobaynida:

- xalqaro tadqiqotlarda ishtirok etish va unga tayyorgarlik ko’rish maqsadida Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki va boshqa xalqaro donor tashkilotlar bilan hamkorlikni yo’lga qo’yish;

- xalqaro tadqiqotlarga munosib tayyorgarlik ko’rish maqsadida Rossiya Federatsiyasi va Qozog’iston Respublikasining ish tajribalarini o’rganish;

- Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi huzuridagi Ta’lim sifatini baholash bo’yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazini(keyingi o’rinlarda Milliy markaz deb ataladi) ta’lim sohasida amaliy-metodik va ilmiy-pedagogik ish tajribasiga ega bo’lgan malakali xodimlar bilan ta’minlash va milliy markazning moddiy-texnik bazasini muntazam ravishda zamon talablari asosida yangilab borish kabi tashkiliy ishlar amalga oshirildi.

Shuningdek:

- Xalqaro tadqiqotlarni joriy etish bo’yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish;
- Maktab o’quvchilari savodxonligini shakllantirish bo’yicha ilg’or milliy va xalqaro tajribalarni o’rganish;

- Umumiy o’rta ta’lim tizimida o’qish, matematika va tabiiy yo’nalishdagi fanlarni o’rganish bo’yicha qo’llaniladigan darsliklar va o’quv-metodik majmualarni yaratish va modernizatsiya qilish bo’yicha xalqaro ekspertlarni jalb qilgan holda mualliflar guruhlarini shakllantirish;

- O’quvchilarning o’qish, matematika va tabiiy yo’nalishdagi fanlardan xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko’rishlari, shuningdek mustaqil ta’lim olishi uchun yetarli shart-sharoitlarni yaratish;

- O’qish, matematika va tabiiy yo’nalishdagi fanlardan savodxonlikni rivojlantirish maqsadida ommaviy axborot vositalari orqali keng yoritib borish;

- Xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish yuzasidan ta'lim muassasalarida tegishli targ'ibot-tashviqot ishlarini tashkil etish hamda xalqaro tadqiqotlar to'g'risida keng jamoatchilikni xabardor qilib borish;

- O'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlar bo'yicha darsliklar va o'quv-metodik qo'llanmalar (o'quv-metodik majmuasi: darslik, mashqlar to'plami, audio va video materiallar, o'qituvchi kitobi)ni elektron shaklda yaratish;

- O'qish, matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlarni o'rganish bo'yicha ko'rgazmali qo'llanmalar, topshiriqlar to'plami (shu jumladan, elektron shaklda), shuningdek, kompyuter dasturlari mahsulotlarini yaratish va ta'lim muassasalarini ta'minlash;

- Internet jahon axborot tarmog'ida ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirishga oid portalni yaratish singari o'quv-uslubiy ta'minot ishlari ham amalgam oshirildi. Bu ishlarni amalgam oshirish mobaynida mas'ul ijrochi shaxs va tashkilotlar tayinlanib, muayyan muddat ham belgilab berildi.

Xulosa o'rinda aytish mumkinki, bugun mamlakat bo'ylab uzluksiz ta'limning sifatini oshirish maqsadiga amalga oshirilib kelgan va bundan keyin amalga oshirilishi reja qilingan barcha chora-tadbirlar, islohotlarda xalqaro tadqiqot va tajribalarga alohida e'tibor berilmoqda. Bu bilan davlatning kelajak avlod vakillarini xalqaro maydonlardagi ta'lim sinovlariga yetarli bilim bilan chiqishlarini ta'minlashdir. Jumladan, xalqaro tadqiqot namunalarini uzluksiz ta'lim jarayonlarida qo'llash o'quvchi-yoshlarda xalqaro tadqiqot sinovlari uchun kichik tajribaning takomillashishiga xizmat qiladi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlari Mahkamasining “Xalq ta'limi tizimida ta'lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risidagi,, 997-sonli qarori
2. Avazova Durdona Erkinovna. The importance of the pedagogical reforms carried out in the improvement of the PIRLS international assessment program. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=lfh6SfgAAAAJ&citation_for_view=lfh6SfgAAAAJ:2osOgNQ5qMEC
3. D.U.Jalilova, Sh.U.Jalilova. YANGI RENESSANS DAVRI TALABALARINING INTELLEKTUAL QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGLARGA TUSHADIGAN MAS'ULIYAT. “RAQAMLI TA'LIMNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ULARNI TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO'LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10039949>
4. D.U.jalilova, Sh.U.Jalilova. TA'LIM JARAYONLARIDA «TALIS XALQARO BAHOLASH DASTURI»DAN FOYDALANISH. “RAQAMLI TA'LIMNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI VA ULARNI TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO'LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 561-563-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040578>
5. D.Jalilova, S.O'tkirova, Z.Pirmurodova, D.O'ralova. Xalqaro baholash tizimining asosiy xususiyatlari va ta'lim sohasidagi ahamiyati. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “ACTUAL ISSUES OF PRIMARY EDUCATION:

PROBLEMS, SOLUTIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS” April 26, 2024.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11073126>